

“ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИТРАКОНАЗОЛА В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОФИТИЙ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ У ДЕТЕЙ”

**Ибрагимов К.У.
Худойберганава Н.А.**

Ташкентский Государственный Медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19182302>

В структуре дерматофитий микроспория и трихофития занимают ведущее место, особенно в педиатрической популяции, где данные инфекции характеризуются высокой контагиозностью, частым поражением волосистой части головы и склонностью к рецидивирующему течению. В последние годы во многих странах мира, включая Узбекистан, отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости дерматофитиями у детей, что обусловлено как эпидемиологическими факторами (контакт с инфицированными животными, миграционные процессы), так и возрастными особенностями иммунного ответа.

Современные подходы к терапии дерматофитий предусматривают обязательное применение системных антимикотиков при поражении волосистой части головы. Однако вопросы оптимизации терапии, повышения её эффективности и снижения риска рецидивов остаются актуальными.

Цель исследования: Оценить клиническую и микологическую эффективность, а также безопасность пульс-терапии итраконазолом при лечении микроспории и трихофитии у детей.

Материалы и методы: Проведено проспективное клиническое исследование с участием 41 пациента в возрасте от 4 до 14 лет с клинически и лабораторно подтверждённой микроспорией и трихофитией. Диагноз верифицировался на основании клинической картины, микроскопического исследования и культурального метода. Пациентам назначалась системная терапия итраконазолом по пульс-схеме в сочетании с наружными антимикотическими средствами.

Результаты: Полное клиническое и микологическое излечение достигнуто у 92,7% пациентов ($p < 0,05$). У детей с распространёнными формами отмечалась выраженная положительная динамика. Нежелательные явления наблюдались у 7,3% пациентов и носили лёгкий характер.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

Вывод: Пульс-терапия итраконазолом является эффективным и безопасным методом лечения микроспории и трихофитии у детей и может быть рекомендована для широкого применения.

